

HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASIDA EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH DAVLAT QO'MITASI ORGANLARINING VAKOLATLARI

O'zbekiston Respublikasi IIV

Akademiyasi 3 bosqich talabasi

Kalillaev Abduvohid Ulug'bek o'g'li

Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 15 yanvarda qabul qilingan **“Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi to'g'risida”**gi qonunida keltirilgan vakolatlariga asoslanib, huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi. Bu borada ular huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir dasturlari bo'yicha taklif va tavsiyalar berish yoki huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir davlat dasturlarining loyihalarini taqdim etish kabilar orqali ishtirok etadilar.

Hamkorlikning o'zaro axborot almashish eng ko'p samara beruvchi va huquqbuzarlikni oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda ichki ishlar organi xodimlari aynan axborotni yig'ish, tahlil qilish va uni almashish asosida ishlab chiqqan xulosaga ko'ra huquqbuzar yoki huquqbuzarlikka moyil bo'lgan shaxslarni aniqlashda hamkorlikni amalga oshiradi.

Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasiga, qonun hujjatlari doirasida bir qator vakolatlar belgilab berilgan bo'lib, ma'muriy hududlarda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilishga oid huquqbuzarliklarning aniqlangan faktlari bo'yicha tegishli choralar ko'rish bo'yicha tegishli vakolatlar belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasining **“Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida”**gi 2014 til 14 may qonunining 9-moddadida huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar tizimi belgilab berilgan.

Ushbu qonunning 19-moddasida O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi vakolatlari belgilab berilgan:

- huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir dasturlarni ishlab chiqadi, tasdiqlaydi va amalga oshiradi;
- tabiatni muhofaza qilish sohasidagi huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiradi, mazkur huquqbuzarliklarning sodir etilishiga sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlaydi, bartaraf etadi;
- tabiatni muhofaza qilish sohasidagi huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarning hisobini yuritadi, mazkur ma'lumotlarning tahlilini amalga oshiradi;
- huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi boshqa organlar hamda muassasalar bilan o'zaro hamkorlik qiladi.

Ichki ishlar organlarining ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi bilan hamkorligi quyidagicha tashkil etilgan.

Ichki ishlar organlari bilan ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi xodimlari o'rtasidagi hamkorlikning asosiy yo'nalishlari:

Birinchidan, aholi o'rtasida atrof muhitning qulay ekologik holatini, ekologik tizimlar, tabiiy komplekslar va alohida ob'ektlarini muhofaza qilinishini, ekologik sharoitning sog'lomlashtirilishini ta'minlash;

Ikkinchidan, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi huquqbuzarliklar bo'yicha profilaktika o'tkazish;

Uchinchidan, ekologiya va atrof-muhit muhofazasi masalalarida jamoatchilik va fuqarolik jamiyati institutlari bilan mustahkam hamkorlikni, qulay atrof muhitga bo'lgan fuqarolar huquqini ta'minlash;

To'rtinchidan, ekologiya va atrof-muhit muhofazasi masalalarida jamoatchilik va fuqarolik jamiyati institutlari bilan mustahkam hamkorlikni, qulay atrof-muhitga bo'lgan fuqarolar huquqini ta'minlash;

Beshinchidan, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, shahar va tumanlardagi sanitariya jihatidan tozalashga

ixtisoslashtirilgan tashkilotlar, shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslarning faoliyati yuzasidan chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi bo'yicha davlat nazoratini ta'minlash;

Oltinchidan, chiqindi to'plash shoxobchalarini tashkil etish, chiqindilarni o'z vaqtida olib chiqib ketish, ruxsat etilmagan chiqindilarni utilizatsiya qilish, qayta ishlash, ko'mish va realizatsiya qilishni belgilangan tartibda nazoratga olishni tashkil etadi;

Vazirlar Mahkamasining “davlat ekologik nazoratini amalga oshirish hamda moddiy-madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish sohasidagi zamonaviy mexanizmlarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarorida ekologik huquqbuzarliklarni foto va videoga olib jo'natganlarga pul to'lanishi belgilab qo'yildi va 2022 yil 1 apreldan boshlab amaliyotga tadbiiq qilinadigan bo'ldi.